

КРИСТОФЕР МАРЛОУ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ): ТАМЕРЛЕН ВЕЛИКИЙ КАК ТИП ЛИЧНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПРАВИТЕЛЯ

Ташева Нафиса Зайниддиновна

Бухарский государственный медицинский институт

Кафедра Английского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6170723>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.

Утверждено: 10 февраль 2022 г.

Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

К. Марлоу, Тамерлен, Ориентализм, постколониальные исследования, Английская литература, Ренессансная английская драма, образ, личность, психотип.

АННОТАЦИЯ

Данная статья претендует на раскрытие характера восточных монархов и восточных средневековых реалий в целом через призму такого известного английского поэта и драматурга по имени Кристофер Марлоу. Таким образом, актуальной целью исследования является изучение образа Востока на основе пьесы Марлоу: «Тамерлен Великий». Автор анализирует соответствие этого образа историческому Тамерлену и Востоку своего времени; как Марлоу представляет отношения между восточным и европейским мирами, а также насколько уместно поместить эту пьесу Марлоу (и, в целом, произведения его современников) в популярный в наши дни постколониальный дискурс.

Введение

История мировой литературы насчитывает имена нескольких выдающихся писателей и поэтов, в творчестве которых тема Востока раскрывается настолько ярко и образно, что эти произведения оставили неизгладимый след в душах читателей разных эпох и времен. В истории английского романтизма это имя великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона; в немецкой классической поэзии это великий Гете. Но мало кто знает, что эта тема также связана с именем выдающегося представителя английского «университетского ума» эпохи

правления королевы Елизаветы I - Кристофера Марлоу, которого по праву считают предвестником другого гениального английского поэта и драматурга эпохи Возрождения Уильяма Шекспира.

Материал и методы.

Королева Англии Елизавета I (1558–1603) - последняя королева династии Тюдоров, правившей Англией с 1558 по 1603 год. Период с середины 1500-х до начала 1600-х годов обычно носит ее имя. В этот период, называемый елизаветинской эпохой, английские писатели и поэты создали множество величайших шедевров поэзии и драмы, вошедших в сокровищницу мировой

литературы, которые глубоко читаются и почитаются по сей день. Ряд культурных и экономических событий способствовали этому выдающемуся литературному буму елизаветинской эпохи. Одно из самых важных событий произошло в 1476 году, когда Уильям Кэкстон (1422-1492) изобрел печатный станок, основал первую типографию в Англии и напечатал первую книгу на английском языке. Королева Англии Елизавета I (1558- 1603) был последним монархом династии Тюдоров, правившей Англией с 1558 по 1603 год. Период с середины 1500-х до начала 1600-х годов обычно носит ее имя. В этот период, называемый елизаветинской эпохой, английские писатели и поэты создали множество величайших шедевров поэзии и драмы, вошедших в сокровищницу мировой литературы, которые глубоко читаются и почитаются по сей день. Ряд культурных и экономических событий способствовали этому выдающемуся литературному буму елизаветинской эпохи. Одно из самых значительных событий произошло в 1476 году, когда Уильям Кэкстон (1422-1492) изобрел печатный станок, основал первую типографию в Англии и напечатал первую книгу на английском языке. Он был первым, кто напечатал книгу на английском языке и напечатал книгу в Англии. Первой книгой на этом языке была «Recuyell of the Historyes of Troy» - перевод Кэкстона популярной французской приключенческой сказки. Кэкстон напечатал эту книгу в Брюгге, на территории современной Бельгии, примерно в 1475 году. Первой книгой, напечатанной в Англии, была «Сказания

философов», выпущенная в 1477 году [6, с.322].

Печать позволила производить гораздо больше книг по гораздо более низкой цене. Большая доступность книг и их более низкая стоимость стимулировали желание многих научиться читать. По мере роста грамотности рос и спрос на книги. В течение 1500-х годов английские ученые вместе с другими европейскими учеными заново открыли для себя культуру, философию и литературу Древней Греции и Рима, которыми они в значительной степени пренебрегли в течение сотен предыдущих лет. Переводы греческих философов и особенно римских литературных произведений оказали сильное влияние на писателей елизаветинской эпохи. Кроме того, в английскую литературу были введены новые литературные формы. Например, английские авторы напрямую заимствовали или модифицировали такие литературные формы, как эссе из Франции (Мишель Монтень - основоположник этого жанра) и сонеты из Италии.

Еще одно знаменательное историческое событие произошло в 1588 году, когда английский флот победил Непобедимую испанскую армаду. Эта великая победа вызвала всплеск патриотизма, что нашло отражение в поэзии и особенно в драматургии того времени.

Еще одним знаменательным событием елизаветинской эпохи стало то, что в 1576 году Джеймс Бербедр построил первый в Англии театр под названием «Театр». До этого времени драмы разыгрывались на улицах, в домах знати или двorcов, а также в

английских университетах. После того, как Бербедж построил «Театр», появились другие театральные дома, что также способствовало быстрому росту популярности драмы эпохи Елизаветы I, отличавшейся новыми чертами - страстью и живостью [7, с. 317]. В этом особая роль принадлежит группе ведущих елизаветинских драматургов, которых называли «университетскими умниками», потому что они учились в известных английских университетах - Оксфорде или Кембридже. Среди этих драматургов были Роберт Грин, Кристофер Марлоу и Джордж Пил. Кристофер Марлоу был самым важным драматургом среди Уитов, значимой фигурой в драматическом жанре среди них в Англии.

Результаты и обсуждение

Кристофер Марлоу (26.02.1564 - 30.05.1593) - английский драматург XVI века, основоположник жанра высокой трагедии эпохи Возрождения в Англии. Он писал трагедии о сильных личностях. Он истинный представитель искусства эпохи Возрождения, когда «ярко выражены идеалы индивидуалистического гуманизма, утверждающие величие земного, человеческого начала во всей его полноте и творческой активности» (1, с. 268). Верно и то, что творческая деятельность Кристофера Марлоу приходится на начало современного периода истории Англии (1485-1603 гг.) Времен правления династии Тюдоров и, в частности, ее последней представительницы Елизаветы I. инициатор трагедии о могущественных исторических деятелях, среди которых - трагедия «Тамерлен Великий» (ок. 1587

г.). Кристофер Марлоу получил свою громкую театральную репутацию благодаря написанию этой самой драмы «Тамерлен Великий», где он изобразил внушающего трепет завоевателя Амира Тимура, или, как его еще называли, Тамерлана Великого, с поразительной поэтической прозой и развлечением. Спектакль отражает всеобщее восхищение масштабами и пределами стремления человеческой воли к могущественному господству, которое было широко распространено во времена Кристофера Марлоу. Освобождение личности от средневековой аскетической морали, богоборческий пафос также характеризует трагедию «Тамерлен Великий» (опубликована в 1587 году).

Настоящим триумфом стало появление в театральном сезоне 1587-88 годов трагедии Кристофера Марлоу «Тамерлен Великий». Написав эту драму, Марлоу оказал влияние на более позднюю драму той эпохи, сосредоточившись на создании героической фигуры - внушающего трепет завоевателя и превратив поэзию в гибкую поэтическую форму трагедии. В центре пьесы - титаническая личность, человек, ставящий перед собой грандиозные цели, которые хорошо вписываются в дух и букву Возрождения, когда человек и его достоинство считались его единственно достойными. Соответственно, именно так Марлоу рисует образ Тамерлена: златовласого, «высокого роста и прямо вылепленного, как его желание, возвышенного и божественного. Такие большие конечности, его суставы так крепко сплетены, такие широкие плечи, как могло бы быть. в основном

побеждал бремя Старого Атласа ... Его руки и пальцы длинные и жилистые, свидетельствующие о доблести и избытке силы. Во всех пропорциях он хотел, чтобы этот человек подчинил мир Тамерлену» [5, с.119-120 В драме Тамерлен - «неизвестный скиф, простой пастырь», обладающий сильной волей и физической силой, стремящийся создать огромную империю и стать правителем мира.

«Тамерлен Великий» - это пьеса, в которой Марлоу демонстрирует наиболее последовательную силу, самую непреходящую творческую силу и самые щедро расходуемые поэтические ресурсы, которыми он мастерски владел. Это необычайно сильное и самобытное творение, и большая часть энергии авторского творчества сосредоточена на личности главного героя. Тамерлайн - знаменитый Тимур, правивший в Самарканде в XIV веке, завоевавший персов, татар, сирийцев и турок, и только смерть помешала ему сразиться с китайцами. В пьесе Марлоу это скифский пастух, достигший величия благодаря своему характеру, за которым следуют смелые и решительные мужчины, любимые красивой и доброй женщиной, всегда побеждающей. Может показаться, что это не те штрихи, из которых строится великая драма, поскольку можно спросить, что является жизненно важным элементом конфликта, если не в простом противостоянии (повторяющемся во многих эпизодах) одной стороны против другой. Но конфликт в драме «Тамерлен Великий» принимает особую форму, включая реакции и суждения.

В Прологе сказано: «Смотрите, но его изображение в этом трагическом стекле», «а потом аплодируйте его удаче, как вам угодно» [5, с.105]. В этом есть характерная нотка вызова, так как вскоре и для зрителей, и для самих персонажей встает вопрос, как следует рассматривать судьбу этого завоевателя:

Какой бог, или злодей, или дух земли,

Или чудовище превратилось в мужественный облик,

... Он растет из земли, ада или неба. [5, с.131]

Это вопрос, который Ортигиус задает в начале пьесы (действие 2, сцена 6), и он твердо направляет наше внимание на конфликт судей, который является фундаментальным. Ибо христианское суждение должно сказать аудитории, что судьбе этого человека вообще нельзя аплодировать; тем не менее, драма помогает противодействовать этому и вызывать восхищение у тех, чьи ценности противоположны христианским.

Главный герой - боец с огромными амбициями и огромной жизненной силой. Он изливает душу в длинных, полных пафоса монологах, которые Кристофер Марлоу ввел в арсенал приемов елизаветинской драмы. Истинные истоки трагического персонажа поэт видел не во внешних обстоятельствах, определяющих его судьбу, а во внутренних духовных противоречиях, раздирающих эту поистине гигантскую личность, поднявшуюся над обыденными и общепринятыми нормами: уже в Прологе Тамбулена. Великолепно, замечено стремление автора проложить

новые пути в драматическом искусстве, чтобы заинтриговать публику образами всемирно-исторических событий, картинами падения царств и народов.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что Кристофер Марлоу был первым, кто попытался поставить действие драмы на психологическую основу, осмыслить его внутренними мотивами. И для этого он выбрал образ восточного правителя. В лице Тамерлена он выявил тип амбициозного человека, охваченного ненасытной жадностью власти; Тамерлен употребляют только со страстью к завоеваниям. В то же время он живой

человек, способный любить. Но даже в любовных снах рядом с любимой женщиной он предается мечтам о будущей власти. Монологи Тамерлена посвящены размышлениям о величии и красоте человека. В боях он жесток и беспощаден. И даже зная, что его ждет смерть, он продолжает битву и хочет подчинить своей воле и болезни, и смерть. Он хочет побеждать даже над естественным ходом вещей. Писатель видит единство трагедии в том, что все лица приведены в связи с этой трагической чертой характера восточного завоевателя, они поднимаются и умирают через нее.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Фролов И.Т. Перспективы человека. - М., 1979. -336 с.
2. История средних веков. - М., 1980. - 576 с.
3. Шадманов К.Б. Английская духовность и язык. - Дюссельдорф: Ламберт, 2015. - 264 с.
4. Кристофер Марлоу. Полные пьесы. - Книги пингвинов. 1977. - 601 с.
5. Всемирная книжная энциклопедия. V.3. - Чикаго, 1995. - 550 с.
6. Zayniddinova, T. N. "The Image of the Eastern Ruler in the Works of Christopher Marlowe". CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, Vol. 2, no. 10, Oct. 2021, pp. 10-14, <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/173>.
7. Zayniddinova, T. N., and S. S. Sharofiddinovich. "General Cultural and Educational Values of Ancient-Classic Latin Language". CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, Vol. 2, no. 5, May 2021, pp. 77-80, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/157>.
8. Нематова, Зебо Турсунбаевна, and Мухаббат Алимовна Хакимова. "Songs in teaching English to young second language learners." Молодой ученый 50 (2020): 497-499.
9. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES Volume: 02 Issue: 05 | May 2021 ISSN: 2660-5317
ИДЕИ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ЯЗЫКЕ, ПРОЦВЕТАНИИ В ЭВОЛЮЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ УЗБЕКСКИХ ДЖАДИДОВ НАЧАЛА XX ВЕКА
Нематова Зебо Турсунбаевна
Хакимова Мухаббат Алимовна
стр.219-224
10. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, ISSN No: 2581 – 4230, VOLUME 7, ISSUE 6, June. -2021, P -295
THE EXEMPLARY LIFE OF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF
STEPHEN MEREDITH
Khayrullayeva K. R. Hakimova M. A. Ne'matova Z. T.

11. Habibova, M. N. (2021). JORJINA HOUELLNING "QUEEN OF THE DESERT" BIOGRAFIK ASARIDA GERTRUDA BELL TIMSOLI TASVIRI. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 770-778. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00260>
12. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 1101-1105. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-103-124> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.124>
13. Khayrullayeva, K. R. (2020). Description of Zahiriddin Babur's achievements in various fields in the works of Uzbek and world authors. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89), 8-11. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-89-2> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.2>
14. KhayrullayevaKamolaRavshanovna*.THE IMAGEOF BABUR MIRZA IN THE INTERPRETATION OF STEPHEN MEREDITH. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021 SJIF 2021 = 7.492. <https://saarj.com>